

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 682 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	

QURILISH TASHKILOTLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Abdusalomova Nodira Bakhodirovna

TDIU “Buxgalteriya hisobi”
kafedrası mudiri i.f.d., professor
ORCID: 0000-0001-5958-6964

Qurbanov Amirulla Muradilloevich

TDIU mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0002-5995-1612

Annotatsiya: Mazkur maqola qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish zarurati va bu borada ilg'or yondashuvlarni qo'llash masalalariga bag'ishlangan. Qurilish sanoati iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, undagi moliyaviy resurslardan samarali foydalanish tashkilotlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada xarajatlar hisobini yuritishning an'anaviy usullari va ularning kamchiliklari tahlil qilinadi. Shuningdek, xarajatlarni samarali boshqarish uchun zamonaviy texnologiyalar, jumladan, avtomatlashtirilgan tizimlar va raqamli vositalarni joriy etishning ahamiyati ko'rsatib o'tiladi. Maqolada qurilish tashkilotlari uchun xarajatlarni optimallashtirish strategiyalari, ularning amalga oshirish jarayonlari hamda ushbu yondashuvlarning iqtisodiy samaradorligi batafsil o'rganiladi. Shu bilan birga, xalqaro tajribalar tahlili asosida milliy qurilish tashkilotlari uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan. Xarajatlar hisobining takomillashtirilgan tizimlari nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlarni yaxshilashga, balki loyiha sifatini oshirish va resurslardan samarali foydalanishga ham xizmat qilishi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: qurilish tashkilotlari, xarajat, xarajatlar hisobi, qurilish ishlari, qurilish loyihasi, mehnat xarajatlari, material xarajatlari, texnika xarajatlari, transport xarajatlari, xarajatlarni optimallashtirish, xarajatlarni boshqarish.

Abstract: This article is devoted to the need to improve cost accounting in construction organizations and the application of advanced approaches in this regard. The construction industry is one of the important sectors of the economy, and the effective use of financial resources in it serves to increase the competitiveness of organizations. This article analyzes traditional methods of cost accounting and their shortcomings. It also shows the importance of introducing modern technologies, including automated systems and digital tools, for effective cost management. The article examines in detail cost optimization strategies for construction organizations, their implementation processes, and the economic efficiency of these approaches. At the same time, recommendations for national construction organizations are developed based on an analysis of international experience. It is noted that improved cost accounting systems not only improve financial performance, but also improve project quality and effectively use resources.

Key words: Construction organizations, cost, cost accounting, construction work, construction project, labor costs, material costs, equipment costs, transportation costs, cost optimization, cost management.

Аннотация: Данная статья посвящена необходимости совершенствования учета затрат в строительных организациях и вопросам применения передовых подходов в данной сфере. Строительная отрасль является одним из ключевых секторов экономики, и эффективное использование финансовых ресурсов способствует повышению конкурентоспособности организаций. В статье анализируются традиционные методы учета затрат и их недостатки. Также подчеркивается значение внедрения современных технологий, включая автоматизированные системы и цифровые инструменты, для эффективного управления затратами. Рассматриваются стратегии оптимизации затрат для строительных организаций, процессы их реализации, а также экономическая эффективность данных подходов. Кроме того, на основе анализа международного опыта разработаны рекомендации для национальных строительных организаций. Отмечается, что усовершенствованные системы учета затрат способствуют не только улучшению финансовых показателей, но и повышению качества проектов, а также эффективному использованию ресурсов.

Ключевые слова: строительные организации, затраты, учет затрат, строительные работы, строительный проект, затраты на труд, затраты на материалы, затраты на технику, транспортные затраты, оптимизация затрат, управление затратами.

KIRISH

Qurilish sohasida samarali boshqaruv va moliyaviy tahlilning ahamiyati har qachongidan ham ortib bormoqda. O'zbekiston iqtisodiyoti uchun qurilish sohasining o'rni nihoyatda katta bo'lib, bu sohaning rivojlanishi davlatning infratuzilmasi, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, qurilish tashkilotlarida xarajatlarni hisoblash va ularni samarali boshqarish tizimi juda muhimdir. Qurilish sohasida xarajatlar hisobining to'g'ri tashkil etilishi, mablag'larning oqilona va samarali ishlatilishi hamda moliyaviy nazoratning kuchaytirilishi qurilish tashkilotlarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Biroq, hozirgi kunda qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobining mavjud tizimi ko'plab muammolarga duch kelmoqda. Odatda, qurilish xarajatlari hisobiga nisbatan noaniqliklar, xatoliklar va kamchiliklar mavjud bo'lib, bu esa xarajatlarni optimallashtirish va nazorat qilishda qiyinchiliklarga olib keladi. Ko'pincha, xarajatlar hisobini yuritishda qo'llanilayotgan metodlar va tizimlar eskirgan bo'lib, zamonaviy talablar va texnologiyalarni hisobga olmaydi. Bu esa, o'z navbatida, qurilish tashkilotlarining raqobatbardoshligini pasaytiradi va moliyaviy resurslarning samarasiz ishlatilishiga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan qurilish tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritishning amaldagi tartiblari bir qator kamchiliklarga ega. Mavjud me'yoriy hujjatlarda qurilish sohasining tub xususiyatlari operatsion faoliyatni tashkil etishda murakkabliklarni vujudga keltirmoqda. Shu bois, qurilish tashkilotlarida operatsion faoliyat hisobini to'g'ri tashkil etishda ularning asosiy maqsadlarini qamrab oluvchi hisob jarayonlari va ma'lumot manbalarini o'zida aks ettiradigan asosiy ko'rsatkichlarni aniqlash alohida ahamiyatga ega.

Shu nuqtai nazardan, maqolada qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirishning amaliy va nazariy jihatlari ko'rib chiqiladi. Xarajatlar hisobini yaxshilash bo'yicha yangi metodlar, tizimlar va usullar ishlab chiqish qurilish tashkilotlarining iqtisodiy samaradorligini oshirishga, xarajatlarni boshqarishda samarali yondashuvlarni joriy etishga imkon yaratadi. Tadqiqot davomida mavjud muammolar tahlil qilinib, ularni hal qilish uchun tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu tavsiyalar, o'z navbatida, qurilish sohasida raqobatni kuchaytirish, iqtisodiy resurslarni tejash va samaradorlikni oshirishga qaratilgan bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar nafaqat iqtisodiyotning rivojlanishiga hissa qo'yadi, balki samaradorlikni oshirish va moliyaviy boshqaruvni yanada sifatli tashkil qilishga yordam beradi.

Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish masalalari bir qator xorijlik va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlarida o'z aksini topgan. MDH olimlari, jumladan, N.N. Seleznyova, A.F. Ionova¹, L.Ye. Krasilnikova, E.G. Sisueva, M.S. Farenjuk², N.N. Seleznyovalar tomonidan buxgalteriya hisobi va tahlilining nazariy va uslubiy masalalari o'rganilgan.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan A.A. Karimov³, K.B. O'razov, A.V. Vahobov, A.T. Ibragimov, N.F. Ishonqulov⁴, M.K. Pardaev, J.I. Isroilov, B.I. Isroilov⁵, T.Q. Qudratov, M.M. Ibrohimov, Z.H. Karimova⁶, M.Yu. Raximov, N.N. Qalandarovalar⁷ tomonidan buxgalteriya hisobi va tahlilining nazariy va uslubiy masalalari tadqiq qilingan.

L.B. Mirotin, I.E. Tashbayev va boshqalar: "Xarajatlarning tarkibi va hajmini aniqlashtirish nafaqat iqtisodiy balki, texnik iqtisodiy vazifadir. Korxonaning xarajatlari darajasi ishlab chiqarishni tashkil etuvchi muxandis kadrlarning ijodiy potentsiali va professionaligiga bog'liq bo'lsa, bu xarajatlarni korxonaning faoliyati turlari va mahsulotning birligi bo'yicha ishlab chiqarish bo'linmalariga hamda boshqa ob'ektlarga tegishlilikini aniqliligi iqtisodchilarning malakasiga bog'liqdir" deb ta'kidlaydilar⁸.

1 N.N. Селезнёва, А.Ф. Ионова. Анализ финансовой отчётности организаций. М.-«ЮНИТИ-ДАНА», 2008.-388 с.

2 Л.Е.Красильникова, Э.Г.Сысыева, М.С.Фаренюк. Экономический анализ. Учебное пособие.-РФ: «Прокрость». 2016.-171 стр. Россия.

3 A.A. Karimov. Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobi va audit. Toshkent.-«Iqtisod-moliya». 2008

4 A.V. Vahobov, A.T. Ibrohimov, N.F. Ishonqulov. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. Darslik.-Toshkent.: «Sharq». 2005.-164 b.

5 M.K. Pardaev, J.I. Isroilov, B.I. Isroilov. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma.-Toshkent. 2017.-238 b.

6 T.Q. Qudratov, M.M. Ibrohimov, Z.H. Karimova. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma.-Toshkent.: «ILM ZIYO», 2005.-106 b.

7 M.Yu. Raximov, N.N. Qalandarova. Moliyaviy tahlil. Darslik.-Toshkent.: Iqtisod va moliya. 2019-267 b.

8 Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Эффективная логистика. – М.: Экзамен, 2003. – с. 76

M.B.Kalonov, A.T.Maxkamboyev, F.T.Temirovlarning “Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari” o‘quv qo‘llanmasida qurilish tashkilotlaridagi xarajatlar hisobining umumiy tamoyillari, pul mablag‘lari, asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar va boshqa resurslarni hisobga olishga doir masalalar yoritilgan. Ushbu asarda mualliflar xarajatlarni nazorat qilish va boshqarishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning afzalliklarini ko‘rsatib o‘tganlar. Darslikda qurilish tashkilotlarining buxgalteriya hisobini takomillashtirish bo‘yicha ham nazariy, ham amaliy ko‘rsatmalar mavjud⁹.

I.V.Germanyukning “Qurilishdagi buxgalteriya hisobi xususiyatlari” nomli maqolasi qurilish tashkilotlarida buxgalteriya hisobi yuritishning o‘ziga xos jihatlarini tahlil qiladi. Maqolada qurilish sohasining o‘ziga xos xususiyatlari va ularning buxgalteriya hisobiga ta‘siri ko‘rib chiqiladi. Maqolada qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish masalalari muhokama qilinadi. Xususan, qurilish ishlarining tannarxi ko‘rsatkichlari va ularni hisobga olish usullari ko‘rib chiqiladi¹⁰.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasi tomonidan qabul qilingan qarorlar va nizomlarda qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirishga oid masalalar ko‘rib chiqilgan. Xususan, moliyaviy hisobotlar, byudjetlashtirish va xarajatlarni nazorat qilishga oid me‘yoriy hujjatlar ushbu sohada muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar o‘rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy hamda empirik kuzatuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchligi esa tadqiqotda qo‘llanilgan xorijiy va milliy statistik rasmiy manbalardan foydalanilgani bilan izohlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qurilish sohasining iqtisodiy ahamiyati katta bo‘lib, u mamlakatning infratuzilmasini yaratish va rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Qurilish tashkilotlari, o‘z navbatida, katta moliyaviy resurslarni talab qiladi, bu esa xarajatlar hisobini aniq va samarali tashkil etishni zarur qiladi. Hozirgi kunda mamlakatimizda mulkchilik shakllari bo‘yicha davlat qurilish tashkilotlariga nisbatan nodavlat qurilish tashkilotlarining salmog‘i juda katta bo‘lib, bu shakllarda har yili turlicha o‘zgarishlar kuzatiladi (1-rasm).

1-rasm. Qurilish tashkilotlarining milliy iqtisodiyotdagi o‘rni¹¹.

Yuqoridagi rasmdan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, mamlakatimizda mulkchilik shakllari bo‘yicha qurilish ishlari tarkibida 2023–2024-yillarda ayrim o‘zgarishlar kuzatilgan. 2023-yilda qurilish ishlari asosan nodavlat sektor tomonidan bajarilgan bo‘lib, davlat sektori ulushi 1,7% ni tashkil qilgan, nodavlat sektori esa 98,3%

9 Kalonov M.B., Maxkamboyev A.T., Temirov F.T. Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari. O‘quv qo‘llanma. – “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021. -180 b.

10 Германюк И.В. Особенности бухгалтерского учета в строительстве // Вектор экономики. 2017. № 12 (18). С. 6.

11 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy <https://stat.uz/uz/> saytidagi ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

ni egallagan. 2024-yilda esa davlat sektorining ulushi 3,6% ga oshgan, nodavlat sektor ulushi esa 96,4% ga tushgan. Bu o'zgarishlar iqtisodiy siyosat, davlat ishtirokidagi loyihalar hamda boshqa omillarga bog'liq ravishda amalga oshmoqda.

Qurilish loyihalarining amalga oshirilishi jarayonida xarajatlar tizimi juda murakkab bo'lib, bu jarayonlarning barchasi to'g'ri hisob-kitob va rejalashtirishni talab etadi. Shunday ekan, qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish resurslarni samarali taqsimlash va byudjetni tejashga xizmat qiladi. Bu esa mulkchilik shakllaridan qat'iy nazar ham davlat, ham nodavlat sektorlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini aniq va to'g'ri tashkil etish nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, balki loyihalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Qurilish jarayonlari davomida xarajatlar turli shakllarda namoyon bo'ladi (1-jadval).

1-jadval. Qurilish tashkilotlarida amalga oshiriladi asosiy xarajatlar¹².

№	Asosiy xarajatlar	Asosiy xarajatlar tarkibi
1	Mehnat xarajatlari	Qurilish ishchilarining ish haqi, ustalar, muhandislar va boshqa xodimlarning maosh va bonuslari
2	Material xarajatlari	Qurilish uchun zarur bo'lgan beton, sement, g'isht, armatura, yog'och, bo'yoq, pardozlash materiallari va boshqa qurilish materiallariga sarflanadigan mablag'
3	Asbob-uskunalar va texnika xarajatlari	Qurilish texnikalari (ekskavator, beton aralashtirgich, yuk mashinalari va boshqalar)ni sotib olish yoki ijaraga olish, ularning ta'miri va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari
4	Energiya va yoqilg'i xarajatlari	Qurilish jarayonida elektr energiyasi, suv, yoqilg'i va gaz uchun sarf qilinadigan mablag'lar
5	Transport xarajatlari	Qurilish materiallarini joyiga yetkazish, xodimlarni tashish va boshqa logistika xarajatlari
6	Litsenziya va hujjat xarajatlari	Qurilish uchun zarur ruxsatnomalar, sertifikatlar, loyihalash hujjatlari va boshqa hujjatlar bilan bog'liq xarajatlar
7	Ijaraga olish xarajatlari	Qurilish maydonlari, ofislar yoki omborxonalarining ijarasi uchun sarflanadigan mablag'lar
8	Sug'urta xarajatlari	Qurilish ob'ektlari, texnikalar va xodimlar sug'urtasi uchun to'lovlar
9	Pardozlash va dizayn xarajatlari	Qurilish tugallangach ichki va tashqi pardoz ishlari, landschaft dizayni va boshqa estetik xarajatlar
10	Xizmat ko'rsatish xarajatlari	Moliya, audit, konsalting va boshqa tashqi xizmatlar uchun to'lanadigan mablag'lar
11	Xavfsizlik xarajatlari	Qurilish maydonining xavfsizligini ta'minlash uchun qo'riqlash xizmatlari va xavfsizlik tizimlari xarajatlari

Ushbu xarajatlar qurilish loyahasining turiga, hajmiga va joylashuviga qarab o'zgarishi mumkin. Har bir xarajat turini aniq hisoblash va tasniflash, shuningdek, ular o'rtasidagi bog'liqliklarni tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagi jadvalda berilgan qurilish tashkilotlaridagi xarajatlarni samarali boshqarish va optimallashtirish uchun quyidagi takomillashtirish choralari amalga oshirilishi mumkin:

Mehnat xarajatlarini optimallashtirish. Ishchilarni samaradorlik asosida tanlash va malakali kadrlarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Ish jarayonlarini avtomatlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali mehnat unumdorligini oshirish mumkin. Shuningdek, ishchilar uchun samarali motivatsiya tizimini ishlab chiqish orqali ortiqcha ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish mumkin.

Material xarajatlarini boshqarish. Qurilish jarayonida material xarajatlarini kamaytirish uchun mahalliy va arzon, lekin sifatli materiallardan foydalanish lozim. Materiallarni katta miqdorda sotib olish orqali chegirmalarga erishish mumkin. Shuningdek, qurilish materiallarini samarali saqlash uchun omborxona boshqaruvini takomillashtirish muhim.

Asbob-uskunalar va texnika xarajatlarini optimallashtirish. Zarur texnikani sotib olish o'rniga ijaraga olish strategiyasidan foydalanish xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Texnikalarni muntazam texnik xizmatdan o'tkazish orqali ularning xizmat muddatini uzaytirish mumkin. Avtomatlashtirilgan texnologiyalardan foydalanish ham samaradorlikni oshiradi.

Energiya va yoqilg'i xarajatlarini kamaytirish. Qurilish jarayonida energiya tejovchi texnologiyalar va qurilish uskunalaridan foydalanish xarajatlarni kamaytiradi. Quyosh panellari va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ham iqtisodiy jihatdan foydali. Elektr energiyasini ishlatishni monitoring qilish va optimallashtirish muhim ahamiyatga ega.

¹² Internetdagi manbalar va ilmiy adabiyotlardagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Transport xarajatlarini boshqarish. Materiallar va xodimlarni tashishda marshrutlarni optimallashtirish transport xarajatlarini kamaytiradi. Yuk tashish xizmatlarini kontrakt asosida tashkil etish samarali bo'ladi. Shuningdek, yo'lovchi va yuk tashuvchi transportlarni birlashtirilgan boshqaruv tizimiga o'tkazish ham foydali.

Litsenziya va hujjat xarajatlarini kamaytirish. Hujjatlarni tayyorlash jarayonlarini avtomatlashtirish orqali vaqt va mablag' tejash mumkin. Davlat tashkilotlari bilan elektron hamkorlikni kengaytirish ham bu jarayonni soddalashtiradi.

Ijaraga olish xarajatlarini optimallashtirish. Ijaraga olinadigan joylardan maksimal samarali foydalanish kerak. Uzoq muddatli ijaralar orqali arzon narx olish imkoniyatlarini qidirish ham foydali bo'ladi.

Sug'urta xarajatlarini kamaytirish. Sug'urta kompaniyalari bilan kelishuvlarni yaxshilash va raqobatli narx olish xarajatlarni kamaytiradi. Qurilish jarayonidagi xavfsizlik choralarini kuchaytirish orqali sug'urta to'lovlarini pasaytirish mumkin.

Pardozlash va dizayn xarajatlarini kamaytirish. Minimalizm va funksional dizayn tamoyillaridan foydalanish pardozlash xarajatlarini kamaytiradi. Pardozlash materiallarini arzon va bardoshli variantlardan tanlash iqtisodiy jihatdan foydali bo'ladi.

Xizmat ko'rsatish xarajatlarini boshqarish. Outsourcing xizmatlarini tanlab, faqat kerakli xizmatlarni olish xarajatlarni optimallashtiradi. Ichki resurslardan maksimal foydalanish orqali ham xarajatlarni kamaytirish mumkin.

Xavfsizlik xarajatlarini kamaytirish. Xavfsizlik choralarini avtomatlashtirish (videokuzatuv, signalizatsiya) xarajatlarni kamaytiradi. Xodimlar uchun xavfsizlik bo'yicha treninglarni muntazam o'tkazish xavf-xatarlarni kamaytirishga yordam beradi.

Chiqindilarni boshqarish. Qurilish chiqindilarini qayta ishlash va sotish imkoniyatlarini izlash xarajatlarni kamaytiradi. Chiqindilarni ajratib yig'ish va ekologik toza usullarni qo'llash ham iqtisodiy jihatdan foydali.

Hozirgi kunda ko'plab qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini tashkil etishdagi asosiy muammo – xarajatlarni optimallashtirishda samarali mexanizmning yo'qligi va mavjud tizimlarning eskirganligi hisoblanadi. Ko'plab tashkilotlarda bu sohadagi xarajatlarni hisoblashda yangilangan usullar va axborot texnologiyalaridan foydalanish yetarli darajada rivojlanmagan. Shu sababli, xarajatlar hisobini takomillashtirish zarurati paydo bo'ladi. Umuman olganda, qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish bo'yicha quyidagi ishlarni amalga oshirish mumkin:

Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini aniq va tez amalga oshirish uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish zarur. Dasturiy ta'minotlar va raqamli tizimlar yordamida xarajatlarni real vaqtda nazorat qilish, loyihalar bo'yicha to'g'ri hisob-kitoblarni olib borish mumkin. Qurilish tashkilotlari uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish va ularni faoliyatda qo'llash xarajatlar hisobini optimallashtirishga imkon yaratadi.

Xarajatlarni tasniflash va to'g'ri rejalashtirish. Xarajatlarni to'g'ri tasniflash va ularni alohida turkumlarga ajratish muhim ahamiyatga ega. Qurilish tashkilotlarida xarajatlar ikki asosiy turga bo'linadi: to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita xarajatlar. To'g'ridan-to'g'ri xarajatlar loyihaga bevosita ta'sir qilsa, bilvosita xarajatlar loyihaning umumiy xarajatlarning bir qismini tashkil etadi. Xarajatlarni to'g'ri tasniflash orqali ularni samarali boshqarish va optimallashtirish mumkin.

Xarajatlar bo'yicha prognoz qilish va monitoring tizimi. Qurilish tashkilotlarida xarajatlarni prognoz qilish tizimini joriy etish zarur. Bu tizim loyihalarning amalga oshirilishidan oldin har bir xarajat turini aniq hisoblash imkonini beradi. Prognoz qilish orqali byudjetni to'g'ri taqsimlash va kerakli moliyaviy resurslarni ta'minlash osonlashadi. Shu bilan birga, xarajatlar monitoringi yordamida noaniqliklarni aniqlash va ularni tezkor ravishda bartaraf etish mumkin.

Xarajatlarni tahlil qilish va optimallashtirish. Qurilish tashkilotlarida xarajatlar tahlilini muntazam ravishda o'tkazish zarur. Tahlil jarayonida xarajatlar va daromadlar o'rtasidagi nisbatlar, shuningdek, har bir bosqichdagi xarajatlar tahlil qilinadi. Bunday tahlil loyihalar bo'yicha xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Xarajatlarni nazorat qilishning mustahkam tizimi. Qurilish tashkilotlarida xarajatlarni nazorat qilishning samarali tizimini joriy etish zarur. Bunda xarajatlar har bir bo'lim va bosqich bo'yicha alohida nazorat qilinadi. Xarajatlarni nazorat qilishda mutaxassislarining roli katta bo'lib, ular xarajatlarning o'sishini tahlil qilib, kerakli o'zgartirishlarni kiritishlari lozim.

Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, byudjetni tejashga va loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi. Zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash, xarajatlarni to'g'ri tasniflash va prognoz qilish tizimini joriy etish, shuningdek, xarajatlar monitoringi va nazoratini kuchaytirish orqali qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish mumkin. Ushbu choralar, o'z navbatida, qurilish sohasining barqaror rivojlanishiga va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobining samarali tashkil etilishi sohaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va raqobatbardoshligini oshirish uchun katta ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida qurilish sohasida xarajatlar hisobini takomillashtirish zarurligi va uning amaliyotda yuzaga kelgan muammolari tahlil qilindi. Mavjud tizimlarning ko'plab kamchiliklari, shu jumladan, xarajatlarni hisoblashda yuzaga keladigan noaniqliklar va eskirgan metodlar qurilish tashkilotlarining moliyaviy boshqaruvini qiyinlashtirmoqda. Biroq, ushbu muammolarni hal qilish uchun zamonaviy metodlar va yondashuvlarni qo'llash imkoniyatlari mavjud.

Xarajatlar hisobini takomillashtirishda eng muhim jihatlardan biri qurilish tashkilotlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarishdir. Ma'lumki, qurilish jarayonlari ko'plab xarajatlarni o'z ichiga oladi, shuning uchun xarajatlarni aniq va to'g'ri hisoblash, ularni boshqarish hamda vaqtida optimallashtirish qurilish loyihalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga asos bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qurilish tashkilotlarida xarajatlarni hisoblashda joriy etilgan zamonaviy metodologiyalar, xususan, hisob-kitob tizimlarini avtomatlashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va zamonaviy tahlil usullarini qo'llash samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish uchun quyidagi asosiy takliflar ishlab chiqildi:

Hisob-kitob tizimlarini modernizatsiya qilish. Qurilish tashkilotlarida xarajatlarni hisoblashda zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish zarur. Maxsus dasturiy ta'minotlar va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali xarajatlarni real vaqt rejimida hisoblash va nazorat qilish imkoniyati yaratiladi. Bu esa xarajatlarni aniqlik bilan hisoblash va noaniqliklarni bartaraf etishga yordam beradi.

Xarajatlarni tasniflash va optimallashtirish. Xarajatlarni aniq tasniflash va ularni optimallashtirish uchun har bir qurilish loyihasi bo'yicha alohida xarajatlar hisobini yuritish kerak. Qurilish jarayonining har bir bosqichi bo'yicha xarajatlar alohida ko'rib chiqilishi, ular o'rtasidagi bog'liqliklar tahlil qilinishi va shu orqali xarajatlarni kamaytirish mumkin.

Xarajatlarni monitoring qilish va nazorat qilishni kuchaytirish. Qurilish tashkilotlarida xarajatlarni kuzatib borish, monitoring qilish va nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirish lozim. Bu, o'z navbatida, xarajatlarni boshqarishning shaffofligini ta'minlaydi va moliyaviy resurslarning isrofgarchiligini oldini oladi.

Xarajatlarni prognoz qilish. Qurilish tashkilotlari uchun xarajatlarni prognoz qilish tizimini ishlab chiqish zarur. Ushbu tizim qurilish loyihalarini bo'yicha xarajatlarni oldindan hisoblash imkonini beradi, bu esa resurslarni to'g'ri taqsimlash va rejalashtirishni osonlashtiradi.

Xarajatlarni boshqarishda malakali mutaxassislarni tayyorlash. Qurilish tashkilotlarida xarajatlarni hisoblash va boshqarishda malakali mutaxassislarning ahamiyati katta. Ularning bilim va ko'nikmalarini oshirish uchun maxsus treninglar, seminarlar va kurslar tashkil etish zarur. Bu orqali tashkilotlarda moliyaviy boshqaruvni yaxshilash mumkin.

Yuqorida keltirilgan takliflarni amalga oshirish qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobining samaradorligini oshiradi. Natijada, qurilish loyihalarining moliyaviy muvaffaqiyatini ta'minlash, byudjetni tejash va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlari yaratiladi. Shu bilan birga, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va qurilish sohasida barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun xarajatlar hisobini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilgan har bir chora-tadbir muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon, o'z navbatida, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29-avgustdagi "Ma'muriy islohotlar doirasida qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-151-sonli Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-noyabrdagi "Qurilish loyihalarini amalga oshirishda nazorat mexanizmlarini takomillashtirish, jarayonning ochiqligi va shaffofligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-425-sonli Qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-sentabrdagi "Respublikada kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-378-sonli Qarori
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-fevraldagi "Uy-joylar qurilishini va qurilish materiallari sanoatini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-139-sonli Qarori
5. Н.Н.Селезнёва, А.Ф.Ионова. Анализ финансовой отчётности организаций. М.-«ЮНИТИ-ДАНА», 2008.-388 с.
6. Л.Е.Красильникова, Э.Г.Сысуева, М.С.Фаренюк. Экономический анализ. Учебное пособие.-РФ: «Прокрость». 2016.-171 стр. Россия.
7. А.А.Каримов. Корпоратив бoshqaruv tizimida buxgalteriya hisobi va audit. Toshkent.-«Iqtisod-moliya».2008.
8. A.V.Vahobov, A.T.Ibrohimov, N.F.Ishonqulov. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. Darslik.-Toshkent.: «Sharq». 2005.-164 b.
9. M.K.Pardaev, J.I.Isroilov, B.I.Isroilov. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma.-Toshkent.2017.-238 b.
10. T.Q.Qudratov, M.M.Ibrohimov, Z.H.Karimova. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma.-Toshkent.:»ILM ZIYo», 2005.-106 b.
11. M.Yu.Raximov, N.N.Qalandarova. Moliyaviy tahlil. Darslik.-Toshkent.:Iqtisod va moliya. 2019-267 b.

12. Khujamurodov, A., & Jumanova, Z. (2020). Methodological Aspects of the Bank's Information Security. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892).
13. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Эффективная логистика. – М.: Экзамен, 2003. – с. 76
14. Kalonov M.B., Maxkamboyev A.T., Temirov F.T. Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari. O'quv qo'llanma. – "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2021. -180 b.
15. Германюк И.В. Особенности бухгалтерского учета в строительстве // Вектор экономики. 2017. № 12 (18). С. 6.
16. Abdusalomova, N. (2019). Boshqaruv hisobi tizimini rivojlanishi va takomillashtirish yo'nalishlari. Экономика и инновационные технологии, (3), 45–56. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/10800
17. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti
18. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti
19. <http://www.soliq.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi sayti
20. <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>